

Daniel Moraes Coronel Palma <1dmcpinter@gmail.com>

Your Comment Submitted on Regulations.gov (ID: COLC-2023-0006-0001)

2 mensagens

<no-reply@regulations.gov>
Para: <1dmcpinter@gmail.com>

qui., 7 de set., 15:04

Por favor, não responda a esta mensagem. Este e-mail é de um endereço somente de notificação que não pode aceitar e-mails recebidos.

Seu comentário foi enviado com sucesso!
Número de rastreamento de comentários: lm9-g1ai-jy7d

Seu comentário foi enviado para análise. Este processo depende das políticas/procedimentos de submissão pública da agência e dos tempos de processamento. Depois que a agência publicar seu comentário, você poderá visualizá-lo em [Regulamentos.gov](https://www.regulations.gov) usando seu número de rastreamento de comentários.

Agência: US COPYRIGHT OFFICE (COLC)
Tipo de documento: Aviso
Título: Inteligência Artificial e Direitos Autorais
ID do documento: COLC-2023-0006-0001

Comente:

DANIEL MORAES CORONEL PALMA CPF (chave PIX) 987.717.441-34 (Brasil). Imagens de fotos e arquivos JPG/JPEG com metadados que possuem informações exclusivas de padrões de privacidade pública estão protegidos em nome do titular quando a Inteligência Artificial precisa usar estes padrões exclusivos dos padrões das imagens de fotos (das imagens dos arquivos exteriorizadas através de Software Independente) ? Se a resposta for "sim", quem o titular de direitos autorais da obra intelectual precisa encontrar para exigir os seus direitos ? (a empresa fabricante e desenvolvedora do software independente da câmera fotográfica ? Por exemplo.)

Arquivo(s) carregado(s):
Nenhum arquivo enviado

Para obter mais informações sobre o processo de comentários [do Regulations.gov](https://www.regulations.gov), visite <https://www.regulations.gov/faq>.

<no-reply@regulations.gov>
Para: <1dmcpinter@gmail.com>

qui., 7 de set., 15:21

Please do not reply to this message. This email is from a notification only address that cannot accept incoming email.

Your comment was submitted successfully!
Comment Tracking Number: lm9-gi80-lhaa

Your comment has been sent for review. This process is dependent on agency public submission policies/procedures and processing times. Once the agency has posted your comment, you may view it on [Regulations.gov](https://www.regulations.gov) using your Comment Tracking Number.

Agency: U.S. COPYRIGHT OFFICE (COLC)
Document Type: Notice
Title: Artificial Intelligence and Copyright
Document ID: COLC-2023-0006-0001

Comment:

DANIEL MORAES CORONEL PALMA CPF (Chave PIX) 987.717.441-34. Arquivos de imagens (arquivos JPG/JPEG com metadados) do titular está protegido contra atividades da Inteligência Artificial ? Se a resposta for "sim", onde o

titular deve exigir seus direitos no caso de vazamento destes arquivos por empresas que prestam serviços de captação de imagens ?

[Texto das mensagens anteriores oculto]